

ЗООНИМ ТАРКИБЛИ ФРАЗЕМАЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ СТРУКТУР ТАҲЛИЛИ

Сапаева Райхон Бобожонова

Урганч давлат университети,
мустақил изланувчи

Немис ва ўзбек тилларидаги ҳайвонот номлари таркибли ибораларни солиштириш бизга биринчи навбатда ушбу халқлар тафаккур тарзидаги кўплаб умумийликларни асословчи фактлар тақдим этадики, уларнинг ҳаммаси инсон ва табиат уйғунлиги билан асосланишини кўрасатади. Лекин, муҳими, агар ҳайвонот олами ҳам ижтимоий маъно касб этадиган бўлса, албатта, халқлар тафаккур тарзида ўзгачаликлар кўзга ташланади.

Немис ва ўзбек фразеологик бирликларида берилган айиқ (*der Bär*) образи иккала тилда ҳам умумий жиҳатларга эга. Айиқ катта одамга ўхшаган катта, кўпол ҳайвондир. Айиқ ўзбеклар яшайдиган барча ҳудудларда эмас, асосан, тоғли жойларда учрагани сабабли у билан боғлиқ фразеологик бирликлар ҳам ўзбек тилида унча кенг эмас.

Немис тилидаги *gesund (stark) wie ein Bär* “айиқдек бақувват” ибораси ўзбек тилида хўкиздек бақувват иборасига мувофиқ. *Plump wie ein Bär* “айиқдай бесўнақай” иборасида ҳам ўзбеклар бу сифатни хўкизга берганларини кўрамыз. *Schlafen wie ein Bär* – “қаттиқ уйқуга кетмоқ” ибораси ўзбек тилида дев уйқуси ибораси билан ифодаланади. Шунингдек, немис тилида айиқ билан боғлиқ *jemandem einen Bären dienst erweisen* “кимгадир ёмонлик қилиш”; *auf der Bärenhaut liegen* “айиқ терисида ётиш”, яъни “бир чеккада ётиш, дангасалик” каби фраземалар шаклланган.

Biene – асалари. Бу ҳашорот ҳақида ҳар иккала халқ қарашлари фақат ижобий ва деярли бир хиллигини ибораларда ҳам ўз аксини топгани кишини ажаблантирмайди: *einen Bienenfleiß entwickeln* – асаларидай тиним билмаслик;

wie eine Biene (fleißig) – асаларидай меҳнаткаш. Худди шу каби меҳнатсеварлик хислати ўзбек иборалари чумолига нисбатан ҳам ишлатилади.

Esel – эшак. den Esel (zu Grabe) läuten – оёқларини ликиллатмоқ; jemanden auf den Esel setzen (bringen) – кимнингдир жаҳлини чиқармоқ, ақлдан оздирмоқ; er findet den Esel nicht, auf dem er sitzt – бурнининг тагидагини кўрмаслик; jemanden zum Esel machen – кимнидир аҳмоқ қилмоқ, лаққилатмоқ; das hieße den Esel griechisch lehren – бехуда уриниш, фойдасиз меҳнат; um des Esels Schatten streiten(zanken)- арзимаган нарсага баҳслашмоқ, жанжаллашмоқ каби. Бу зооним иштирокидаги иборалар қиёси ҳам ҳар иккала халқ қарашларида умумийликлар кўпроқ эканини кўрсатади Масалан, jemanden auf den Esel setzen (bringen) ибораси айнан “бировни эшакка ўтказмоқ” деган маънони англатади. Мисол тариқасида айтиш мумкинки, “Мусулмон шарқида эшакка тескари ўтқазмиш жазо тури бўлган. Немис ва ўзбек тилларида эшак билан боғлиқ муштарак иборалардан бири Esel Jesus – Исонинг эшаги иборасидир. Ўзбек тилида “Исонинг эшаги ..” мақоли кенг тарқалган: “Исонинг эшаги минг марта Каъбага боргани билан эшаклигича қолаверади.” (Тоҳир Малик, “Шайтанат”). Бизнингча, бунда Шайх Саъдийнинг “Гулистон”ида келтирилган:

Хари Исо гараш ба Макка баранд

Чун биёоят хануз хар бошад,

яъни “Исонинг эшагини Маккага олиб борган билан, қайтиб яна эшак бўлиб қолаверади” – деган машҳур байтнинг ҳам таъсири бор, албатта. Ўз ўрнида айтиш лозимки, “Гулистон”да эшак билан боғлиқ қатор жумлалар келтирилган бўлиб, улар айна пайтда Шарқ халқларининг эшак ҳақидаги баҳоларини умумлаштириб ифодалай олади. Масалан, “Ки бедав от агарчи лоғардур, Лек бордур семуз эшакдин хўб”; “Айтурларким, ҳайвонотнинг сарвари шердур ва жониварларнинг залили эшакдур. Ҳама оқилларнинг иттифоқи била мардумозор шердин борбардор эшак яхшироқдур”; “Топмағунг дониш аҳли ичра ҳисоб, Бир эшаксен, сенга юк ўлди китоб”, “Динни дунёга сотган эшакдур, балки эшакдин ҳам камракдур” ва ҳоказо. Кўриниб турибдики, Шарқ одамларининг ушбу

жониворга муносабати фақат салбий оҳанглардан иборат бўлмай, уларда эшакка худонинг бир махлуқи сифатида ачиниш, инсоф, адл нигоҳи билан қараш ҳам ўз аксини топган.

Frosch – қурбақа: *daliegen wie ein geprellter Frosch* – чўзилиб ётмоқ; *einen Frosch im Halse haben* – бўғиқ овозда гапирмоқ. Қурбақа билан боғлиқ эътиборли томонлардан бири *daliegen wie ein geprellter Frosch* иборасида кўрганимиздек, немис халқи дунёқарашда қурбақа дангасалик тимсолларидан бири саналар экан. Бу жиҳати билан у ўзбеклардаги бирор ишни режалаштириб, уни амалга оширишга қаттиқ киришмайдиган, умуман, қатъиятсиз, субутсиз одамларга нисбатан ишлатиладиган қурбақа уй қураман дейди иборасига мувофиқ келади. Халқимиздаги бу ибора қуйидаги ривоят асосида юзага келган: ҳар йили қишда қаттиқ совуқларда бекиниб оладиган қурбақа баҳор келиши билан уй қуришга аҳд қилар, лекин ҳар йили бу ваъдасини амалга оширмай, субутсизлик қилар экан. Қурбақа образи символи аслида ниҳоятда катта тараққиётни босиб ўтган. Ҳатто у амфибия сифатида у икки муҳитда яшовчи мавжудотдир. Ривожланиш жараёнида қурбақа ўзгаришларга учрайди: фақат сувда яшаши мумкин бўлган жонзотдан сувда ҳам, қуруқликда ҳам ҳаракатлана оладиган махлуққа айланади, яъни бу икки дунё ўртасидаги воситачилик ва трансмутацияни англатади. Турли урф-одатларда қурбақа сув билан, хусусан, ёмғир билан боғлиқ бўлиб, ёмғир ёғдирадиган маросимларда қурбақа рамзи иштирок этади. Қурбақа рамзий маънода ой билан боғлиқ. Кўпгина афсоналар ойда яшайдиган қурбақа ҳақида гапиради. Ўзбекларда ҳам қурбақа билан боғлиқ тасаввур жуда қадимий ва ранг баранг. Масалан, Хонқада шундай бир ривоят борки, жин шомонлар “даволаши”да беморнинг оғзидан қурбақа ва минг оёқ шаклида отилиб чиқади. Европа халқлари эртақларида машъуқанинг қурбақага айланиб қолиши мотиви мавжуд. Аслида бу ҳам Шарқ халқларига ёт эмас. Бу борада О.А.Сухарова келтирилган маълумотлари эътиборга молик. Тожикларнинг тасаввурига кўра, пари илон, тошбақа, қурбақа қиёфасига эврилади. Немис ва ўзбек халқларида қурбақа билан боғлиқ ибораларда бир-бирини такрорламайдиган жиҳатлардан

бири ўзбекларда бу жониворнинг ташқи кўриниши ва бошқа биологик белгилари асосида “арзимаган бўлса ҳам бирор ишни уддаламоқ” маъносида қурбақа ўлдирмоқ ибораси шаклланган. Қурбақага ҳақир бир жонивор деб қараш иши ҳеч нимага арзимади, маъносида этган иши ўлдирган қурбақасига етмайди фраземасида ҳам кўзга ташланади.

Кўришиб турибдики, зооним таркибли фраземалар ҳар бир халқнинг ҳайвонот дунёси билан муносабати, маълум этник бирлик уларда қайси жиҳатларни яққол илғашди, оламни англашда жонзотлар дунёсини қай даражада восита қила олиш қобилияти, ўз шуурида қандай махлуқотни шакллантира олиши каби кўплаб жиҳатларни ифодалай олади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Муҳаммад Ризо Эрнӣзбек ўғли Оғаҳий. Асарлар. 9-жилд. Гулистон. – Тошкент: “Sharq” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, 2019. – Б. 21; 42; 144; 145.
2. Снесарев Г.П. Хоразмликларнинг мусулмонликдан аввалги маросимлари ва урф-одатлари. Рус тилидан С.Р.Рўзимбоев таржимаси. – Урганч: УрДУ ноширлик бўлими, 2018. – Б. 18.
3. Сухарева О. А. Пережитки анимизма у равнинных таджиков /Тез. к дисс. на соиск. учен. степ. канд. филол, паук (по специальности .этнография).—Л., 1940. – С. 73-75.